

CATHARSIUS

La Revue

Numéro 14, 15 janvier 2017
Publication de l'Association
Catharsius

Nouveaux *Sisyphus* Latreille africains du groupe *seminulum* : les complexes *seminulum*, *desaegeri* et *ocellatus* (Coleoptera, Scarabaeidae, Sisyphini)

Olivier MONTREUIL

UMR 7179 MNHN/CNRS, Département Systématique et Évolution, Muséum national d'Histoire naturelle, Entomologie, CP 50, 45 rue Buffon, 75231 Paris cedex 05. <omontreuil@mnhn.fr>

Résumé. – Les *Sisyphus* Latreille des complexes *seminulum*, *desaegeri* et *ocellatus*, appartenant au groupe *seminulum*, sont étudiés. *Sisyphus nanniscus* Péringuey, 1902, est rétabli au rang d'espèce. Sont décrites et comparées aux espèces proches trois espèces du complexe *seminulum* : *Sisyphus ethiopicus* n. sp. d'Éthiopie et de Somalie, *Sisyphus mkomazi* n. sp. de Tanzanie, et *Sisyphus africanus* n. sp. qui est représentée par trois sous-espèces, *Sisyphus africanus africanus* n. ssp. de la Guinée jusqu'au Cameroun, *Sisyphus africanus occidentalis* n. ssp. du Sénégal, et *Sisyphus africanus orientalis* n. ssp. du Cameroun à la Tanzanie ; et trois espèces du complexe *ocellatus* : *Sisyphus ongo* n. sp. d'Ouganda, *Sisyphus weneri* n. sp. du Kenya jusqu'au Malawi, et *Sisyphus ibaya* n. sp. de Tanzanie.

Mots clés. Sisyphini, nouvelles espèces, nouvelles sous-espèces, Afrique.

New African *Sisyphus* Latreille of the *seminulum* group: the *seminulum*, *ocellatus* and *desaegeri* complexes (Coleoptera, Scarabaeidae, Sisyphini)

Summary. – The *Sisyphus* Latreille of the *seminulum*, *desaegeri* and *ocellatus* complexes are studied. *Sisyphus nanniscus* Péringuey, 1902, is reestablished as a valid species. We describe and compare with their most closely species three new species of the *seminulum* complex: *Sisyphus mkomazi* n. sp. from Tanzania, *Sisyphus ethiopicus* n. sp. from Ethiopia and Somalia, and *Sisyphus africanus* n. sp., which is represented by three subspecies, *Sisyphus africanus africanus* n. ssp. from Guinea to Cameroon, *Sisyphus africanus occidentalis* n. ssp. from Senegal, and *Sisyphus africanus orientalis* n. ssp. from Cameroon to Tanzania; and three species of the *ocellatus* complex: *Sisyphus ongo* n. sp. from Uganda, *Sisyphus weneri* n. sp. from Kenya to Malawi, and *Sisyphus ibaya* n. sp. from Tanzania.

Key words. – Sisyphini, new species, new subspecies, Africa.

Au sein des *Sisyphus* Latreille, 1807, d'Afrique, PASCHALIDIS (1974) a défini un groupe de petites espèces sur la base de la présence d'une incision médiane du clypéus en forme de « V » plus ou moins ouvert et de la pilosité du 8^e tergite régulièrement répartie. Afin d'en faciliter l'étude, j'avais proposé la distinction de quatre complexes d'espèces au sein de ce groupe (MONTREUIL, 2016) : le complexe *arboreus* qui a été traité à cette occasion, et les complexes *seminulum*, *desaegeri* et *ocellatus*, objets du présent travail.

L'étude de nouveaux matériels permet de préciser la répartition des espèces de ces trois complexes et d'en reconnaître trois inédites dans le complexe *seminulum*, dont une représentée par trois sous-espèces, et trois autres dans le complexe *ocellatus*. Elles sont décrites ci-après et comparées aux espèces proches.

Abréviations utilisées dans le texte

CAS	Collection Artur Serrano (Lisbonne, Portugal)
CBR	Collection Bernard Rainon (Chassagny, France)
CCV	Collection Christian Vanderbergh (Les Aspres, France)
CJLM	Collection José-Luis Moreno (Cabrils, Espagne)

COM	Collection Olivier Montreuil (Fleury-les-Aubrais, France)
FGIC	Collection François Génier (Gatineau, Canada)
IRSNB	Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique (Bruxelles, Belgique)
JFJC	Collection Jean-François Josso (Muzillac, France)
MCSN	Museo Civico di Storia Naturale 'Giacomo Doria' (Gênes, Italie)
MDOC	Collection Michaël Dierkens (Lyon, France)
MHNL	Musée d'Histoire Naturelle (Lyon, France)
MNHN	Muséum national d'Histoire naturelle (Paris, France)
MRAC	Musée Royal d'Afrique Centrale (Tervuren, Belgique)
MZH	Finnish Museum of Natural History (Helsinki, Finlande)
OUMNH	Oxford University Museum of Natural History (Oxford, Grande-Bretagne)
PMOC	Collection Philippe Moretto (Toulon, France)
PWOC	Collection Philippe Walter (Montségur, France)
SRC	Collection Sébastien Rojkoff (Lyon, France)
UFMG	Universidade Federal de Mato Grosso (Cuiaba, Brésil)

LES ESPECES DU COMPLEXE *SEMINULUM*

Tégument de la face dorsale plus ou moins microréticulé mais assez brillant, noir, parfois légèrement coloré sur le pronotum, cuivreux, bleu ou bleu-vert ; ponctuation du disque du pronotum moyenne à très fine, peu serrée, ronde ; côtés du clypéus avec en avant, près des dents clypéales, un lobe distinct, souvent assez saillant, pouvant être denté ou sub-denté ; sur le disque des élytres, soies alignées en deux rangées plus ou moins complètes, généralement moins nombreuses sur les interstries pairs ; paramères en vue latérale à portion apicale séparée de la portion moyenne par une encoche plus ou moins marquée.

Sept espèces appartiennent à ce complexe.

***Sisyphus seminulum* Gerstaecker, 1871**

(figs. 1, 11, 15)

Sisyphus seminulum Gerstaecker, 1871 : 49.

Sisyphus seminulum — Gillet, 1911 : 24.

Sisyphus seminulum — Paschalidis, 1974 : 13.

GERSTAECKER (1871) décrit *Sisyphus seminulum* de Zanzibar.

PERINGUEY (1902) décrit *Sisyphus nanniscus* du Natal (Durban).

ARROW (1909) reconnaît la validité de *S. nanniscus* Péringuey, qu'il donne de l'Afrique du Sud à l'Éthiopie, ignorant par ailleurs *S. seminulum* Gerstaecker. HAAF (1955) considère *S. nanniscus* Péringuey comme sous-espèce de *Sisyphus ocellatus* Reiche, 1847, opinion reprise par HAAF (1959) et FERREIRA (1972). PASCHALIDIS (1974), après examen des matériels types conservés à Berlin et en Afrique du Sud, propose la synonymie de *S. nanniscus* Péringuey avec *S. seminulum* Gerstaecker.

L'étude de nombreux *Sisyphus seminulum sensu auctorum* provenant de diverses régions de l'Afrique de l'Est et du Sud me permet de séparer deux morphotypes sur ce vaste territoire. Ces derniers peuvent être différenciés par des caractères portés par les mâles (forme des paramères, crénelures des métatibias), et présentent des répartitions allopatriques : le premier occupe une aire s'étendant de l'Érythrée jusqu'au nord-est de la Tanzanie, le second de l'est de l'Afrique du Sud jusqu'au sud-ouest du Kenya. Dans l'état de nos connaissances, ces deux morphotypes ne semblent être potentiellement sympatriques que dans la province de Mikesse, dans l'est de la Tanzanie. Le type de *S. seminulum* Gerstaecker étant une femelle

(PASCHALIDIS, 1974), l'étude de celui-ci est peu informative pour s'assurer de l'identité de *S. seminulum* Gerstaecker par comparaison avec le couple de syntypes de *S. nanniscus* Péringuey d'Afrique du Sud. Trois spécimens mâles, conspécifiques, appartenant au premier morphotype et provenant de Zanzibar, localité type de *S. seminulum* Gerstaecker, ont pu être examinés au cours de ce travail et peuvent être considérés avec une bonne probabilité comme étant de la même espèce que le type femelle de *S. seminulum* Gerstaecker. Ils sont différents des mâles du second morphotype issus des populations des environs de Durban qui ont été étudiés. Je propose ici de nommer le premier morphotype – réparti dans la zone incluant Zanzibar – *S. seminulum* Gerstaecker, et le deuxième – occupant l'aire incluant Durban – *S. nanniscus* Péringuey. Ces deux noms désignant deux taxa différents, *S. nanniscus* Péringuey est donc relevé ici de sa synonymie avec *S. seminulum* Gerstaecker.

Matériel type. – 1 ♀ de Zanzibar, non examinée.

Matériel additionnel. – ÉTHIOPIE : 1 ♂, Gamo Gofa, 2 km SW Feregosa, 23.IV.2007, S. Rojkoff, K. Werner & M. François leg. (SRC) ; 7 ex, Éthiopie, Sidamo, Teltele, 19.IV.2002, J. F. Josso leg. (JFJC) ; 3 ex, Éthiopie, Shakiso-Hagere Maryam, 17.IV.2002, J. F. Josso leg. (JFJC) ; 1 ♂, Ethiopia, Oromia Reg., 1607 m, Bishangari, 7°32.616' N, 38°48.028 E, 10.XI.2010, moist forest, D. Moore leg. (PMOC) ; 41 ex, Ethiopia, Arba Minch, 1380 m, 12.11.-4.12.2011, 05°59'56''N, 37°32'54''E, Ströhle leg. (PMOC). KENYA : 1 ♂, Kenya, Isiolo to Wajir, 26.IV/1.V.2001, Werner & Smrz leg. (MDOC) ; 2 ♂, Kenya, Meru, 30.XII.1977, J. L. Nicolas leg. (MHNL) ; 1 ♂, Afrique Orientale Anglaise, Tiwi Alluaud et Jeannel, nov. 1911 (MNHN) ; 1 ♂, Afrique Orientale Anglaise, Kibwézi (Wa-Kamba) Ch. Alluaud, XII.1903 (MNHN) ; 5 ex, Kenya, Lamu, Manda Island, 29.IX-2.X.1976, N. Sanfilippo leg. (MCSN) ; 165 ex, Afrique Orientale Anglaise, Bura (Wa-Taïta) Ch. Alluaud, I-IV.1904 (MNHN, IRSNB) ; 2 ♂♂, 2 ♀♀, Kenya, Voi, Tsavo Park, X.1972, R. Mourglia leg. (MCSN) ; 1 ♀, Kenya, Watamu, Malindi, 28.XII.1992, P. Cabella leg. (MCSN) ; 1 ♂, 1 ♀, Kenya, NE prov., El Wak, 1/3.V.2001, Werner & Smrz leg. (MDOC) ; 3 ex, Mombas (MNHN) ; 8 ex, Kenya, 30 kms S Mombasa, 01-05.XII.1997, J. F. Josso leg. (JFJC) ; Keinia, Teita Hills, Salt Lick Lodge, 30.XI.1991, U. Schmidt leg. (PWOC). SOMALIE : 7 ex, Somalia, Bulo Kero, Patrizi (MCSN) ; Berbera, Chech (MNHN). TANZANIE : 1 ♂, Kilimanjaro, zone inférieure, région Himo, Ch. Alluaud, 1909 (MNHN) ; 1 ♀, Afrique Orientale Anglaise, Ile de Mombasa, Alluaud et Jeannel, oct. 1911 (MNHN) ; 1 ♀, Afrique Orientale Anglaise, Ile de Zanzibar (Rivière Mwera), Ch. Alluaud, VI.1903 (MNHN) ; 1 ♀, Zanzibar, Raffray (MCSN) ; 1 ♂, Zanzibar, 1879, Monchicourt (MNHN) ; 1 ♂, Zanzibar (IRSNB) ; 1 ♂, Tanzanie, Zanzibar, Jozani Forest, 25.I.2003, S. Rojkoff leg. (MDOC) ; 10 ex, Tanzanie, Tanga Reg., Savane de Mwenga, 530 m, 05°02.486S, 038°14.052E, 26.X.2004, R. Minetti leg. (PMOC) ; 12 ex, Tanzanie, Mts Uluguru, 20.XI.2005, R. Minetti leg. (PMOC) ; 1 ♂, Tanzania, Prov. Morogor, Morogoro, trampa excrem. humano, J. L. Moreno leg. (CJLM) ; 1 ♂, 2 ♀♀, Afrique Orientale Anglaise, Mwataté (Wa-Taïta), Ch. Alluaud, I-IV.1904 (MNHN).

Cette espèce est répartie en Afrique de l'Est, de l'Éthiopie à la Tanzanie.

Elle se distingue de la suivante par la portion apicale des paramères plus massive en vue latérale (fig. 15) et par l'arête inférieure des métatibias du mâle distinctement denticulée (fig. 11).

***Sisyphus nanniscus* Péringuey, 1902, stat. rest.**
(figs. 2, 12, 16)

Sisyphus nanniscus Péringuey, 1902 : 101.

Sisyphus nanniscus — Arrow, 1909 : 519.

Sisyphus ocellatus ssp. *nanniscus* — Haaf, 1955 : 357.

Sisyphus ocellatus ssp. *nanniscus* — Haaf, 1959 : 43.

Sisyphus ocellatus ssp. *nanniscus* — Ferreira, 1972 : 83.

Matériel type. – Un couple de Durban, non examiné.

Matériel additionnel. – AFRIQUE DU SUD : 1 ex, Zululand, Dr Martin (MNHN) ; 4 ex, Natal, Durban, F. Ehrmann (MNHN, IRSNB) ; 2 ex, Ndumu game reserve, 2.1970 (COM), III.1970, C. Besnard leg. (MHNL) ; 5 ex, Mkuze, III.1970 (COM), 1 ex, *idem*, IV.1970 (COM), 6 ex, *idem*, 22-24.III.1984 (MHNL) ; 3 ex, Natal,

Malvern (IRSNB). BOTSWANA : 11 ex, 10 km NE Martin's Drift, 22°54'55S, 28°02'36'E, 7.I.2010, P. Schüle leg. (PMOC). MALAWI : 1 ♂, Malawi, Nyika NP, Zungwara, 2250 m, 13.XII.2006, J. F. Josso leg (JFJC) ; 2 ex ; Malawi, Mughese, Ft Chitipa, II.1993 (UFMG). MOZAMBIQUE : 12 ex, Mozambique, Chimioio, P. Lesne 1928 (MNHN) ; 1 ♀, *idem*, 1929 (MNHN). KENYA : Kenia, Nakuru, 29/30.VII.1992, S. Kirmse leg. (MNHN) ; 9 ex, Afrique Orientale Anglaise, Rivière Tchania (Wa-Kikuyu), Alluaud et Jeannel, Janv. 1912, 1520 m (MNHN). TANZANIE : Nombreux ex, Tanzanie, Iringa Prov., Chimala savane, 1674 m, 20.II.2004, 08°52.510S, 033°59.453E, Ph. Darge leg. (PMOC) ; 236 ex, TANZANIE, Morogoro Region, savane Mikesse Hills, 06°14.457'S, 037°58.312'E, 378 m, 13-14.XI.2006 R. Minetti leg. (PMOC) ; 5 ex, Tanzanie, Morogoro Region, Mikesse Hills, 377 m, 06°40.167'S., 037°58.312'E., 01.V.2011, P. Darge leg. (MHNL) ; 4 ex, Tanzanie, Rukwa Region, route Kibungu-Sibweza, 06°30.556'S, 32°47.195'E, 1080 m, 21.II.2012, Ph. Darge leg. (MHNL) ; 3 ex, Tanzanie, Rukwa Region, Rukwa escarpment, 07°05.913'S, 31°08.4844'E, 01.II.2012, Ph. Darge leg. (MHNL) ; 2 ex, Tanzania, Prov. Iringa, 8 km puerta Ruaha N. Park, 11/12/2009, tr. Excr. Humano J. L. Moreno leg. (CJLM) ; 12 ex, Tanzania, Songea Prov., Mbinga distr., Lituhi, 19/02/2010, tr. Excr. Humano, Clemence Jorom leg. (CJLM). ZAMBIE : 9 ex, Zambie, NW Province, 30 km Lubungu, NE Kafue NP, 10.XII.2012, S14°11', E26°29', 3775 ft, leg. Josso, Juhel, Minetti (JFJC). ZIMBABWE : 2 ex, Zimbabwe, Mashonaland centre, 10 km sud Mt Darwin, 13.XII.2005, S. Rojkoff & K. Werner leg. (MDOC, SRC) ; 2 ex, *idem*, 20 km sud Mont Darwin, 13/14 XII.2005 (UFMG) ; 9 ex, Zimbabwe, Lower Gwelo, 05.XII.1999, R. C. Owen leg. (PMOC) ; 48 ex, Zimbabwe, Masvingo, Kyle Lake, 27.XI.2006, P. Schüle leg. (PMOC).

Cette espèce est répartie en Afrique orientale, de l'Afrique du Sud à la Tanzanie.

Elle diffère de *S. seminulum* par la forme de l'apex des paramères en crochet plus fin en vue latérale (fig. 16) et par l'arête inférieure des métatibias du mâle simplement et faiblement crénelée (fig. 12).

Sisyphus ethiopicus n. sp.

(figs. 3, 17)

Matériel type. HOLOTYPE ♂ : Mt Umberto I, III.IV 93, Ruspoli (MCSN). Paratypes : 13 ex, *idem* holotype (MCSN) ; 1 ex, Somalia, Dolo, III-VII.1911, C. Citerni (MCSN) ; 11 ex, Medo Erelle, VI.93, Ruspoli (MCSN) ; 1 ex, Boran Galla, Medio Ganale, VI.93, V. Bottego (MCSN).

Description ♂. Longueur : 4,5-6,0 mm. Brun-rouge plus ou moins obscurci par endroit, sur le disque des élytres, le disque du pronotum, la tête, le dessous du corps, avec un très léger reflet cuivré sur l'avant corps, verdâtre sur l'avant du clypéus et les pattes ; fémurs, surtout les médians, très clairs, jaunâtres.

Tête. Tégument microréticulé, luisant. Ponctuation du disque du clypéus dense, fortement râpeuse à granuleuse en arrière, celle du front plus fine, les points ocellés. Dents clypéales fortes, précédées extérieurement par un angle saillant marqué. Côtés des joues régulièrement arrondis.

Pronotum. Tégument microréticulé, luisant. Côtés droits sur leur plus grande longueur postérieure, légèrement divergents vers l'avant, puis brusquement et brièvement convergents, droits avant les angles antérieurs, ces derniers distincts mais peu saillants. Angles moyens peu saillants, projetés pratiquement au niveau de l'arrière de la tête. Angles postérieurs peu discernables, largement arrondis. Bord basal en courbe régulière. Ponctuation variable en taille et en densité, les points ocellés, fins et peu denses sur le disque, plus gros et plus densément mais irrégulièrement répartis sur les côtés et en arrière où ils sont souvent séparés par un espace équivalent à leur diamètre. Soies courbées vers l'arrière, régulièrement réparties, épargnant seulement le tiers postérieur de la ligne médiane où celle-ci est légèrement impressionnée. Rebords latéraux distinctement crénelés, surtout en avant.

Élytres. Cordiformes pris ensemble, la plus grande largeur en arrière des calus huméraux, ces derniers forts. Stries larges, régulièrement crénelées par de gros points.

Figs. 1-10. – *Sisyphus* spp. des complexes *seminulum* et *desaegeri*, habitus, vue dorsale. 1. – *S. seminulum* Gerstaecker ; 2. – *S. nanniscus* Péringuey ; 3. – *S. ethiopicus* n. sp. ; 4. – *S. mkomazi* n. sp. ; 5. – *S. africanus africanus* n. ssp. ; 6. – *S. africanus occidentalis* n. ssp. ; 7. – *S. africanus orientalis* n. ssp. ; 8. – *S. nodifer* Gerstaecker ; 9. – *S. splendidus* Montreuil ; 10. – *S. desaegeri* Haaf. Echelle : 1 mm.

Interstries à ponctuation fine, portant une pilosité alignée sur deux rangs sur le disque, les soies courbées vers l'arrière.

8^e tergite. Ponctuation grosse, les points serrés, séparés par un espace inférieur à leur diamètre, la pilosité régulière.

Pattes. Métatibias distinctement courbés vers le bas, régulièrement et faiblement élargis de la base à l'apex, à arête inférieure fortement denticulée chez le mâle. Trochanter des pattes postérieures bifide à l'apex.

Édéage. Portion apicale séparée de la portion moyenne par une échancrure en vue latérale (fig. 17).

Femelle. Diffère du mâle par les denticules de l'arête inférieure des métatibias plus faibles.

Par les paramères échancrés sur leur bord supérieur un peu avant l'apex et les métatibias des mâles fortement denticulés sur leur arête inférieure, cette nouvelle espèce se rapproche de *S. seminulum* Gerstaecker. Elle s'en sépare par les joues régulièrement arrondies, formant un angle très ouvert à la jonction avec le bord externe du clypéus, par la ponctuation du pronotum plus grosse, à pilosité régulièrement répartie, par le clypéus à rugosités densément réparties, par sa taille plus grande, sa coloration généralement plus claire et par la forme des paramères.

Derivatio nominis. Espèce nommée d'après sa provenance géographique.

Cette espèce occupe le sud-est de l'Éthiopie jusqu'à la Somalie. De nouvelles captures sont nécessaires pour préciser sa répartition.

Sisyphus mkomazi n. sp.

(figs. 4, 18)

Matériel type. HOLOTYPE ♂ : Tanzanie, Kilimanjaro Reg., Mkomazi Game Reserve, Ibaya Hill, 29.i.1996, Pitfall, Spirostachys area, coll. G. C. McGavin (OUMNH). Paratypes : 31♂♂ et ♀♀, *idem* holotype (OUMNH) ; 77♂♂ et ♀♀, *idem* holotype, 27.i.1996 (OUMNH).

Description ♂. Longueur 3,5-4,5 mm. Brun-rouge à brun ; pattes, sauf le disque des fémurs postérieurs, ainsi que le côté des élytres, plus clairs ; antennes testacées, la massue un peu plus foncée. Soies jaunâtres, un peu plus longues sur le pronotum que sur les élytres.

Tête. Tégument à peine microréticulé, presque lisse, brillant. Ponctuation du disque du clypéus moyenne, plus ou moins dense, celle du front un peu plus faible, les points séparés par un espace inférieur à leur diamètre. Dents clypéales fortes, précédées extérieurement par un angle saillant peu marqué mais bien distinct.

Pronotum. Tégument à peine microréticulé, presque lisse, brillant. Côtés droits sur leur plus grande longueur postérieure, légèrement divergents vers l'avant, puis brusquement et courtement convergents, droits, légèrement sinués avant les angles antérieurs, ces derniers saillants. Angles moyens peu saillants, projetés pratiquement au niveau de l'arrière de la tête. Angles postérieurs peu discernables, largement arrondis. Bord basal en courbe régulière. Ponctuation grosse, en ovale plus ou moins allongé, dense, les points séparés par un espace généralement inférieur à leur petit diamètre, les plus gros points, majoritaires, portant une soie sur leur bord postérieur ou en arrière de celui-ci. Soies nettement plus longues que la longueur des points, courbées vers l'arrière. Ligne médiane légèrement impressionnée dans son tiers postérieur. Rebords latéraux distinctement crénelés, surtout en avant.

Élytres. Cordiformes pris ensemble, la plus grande largeur en arrière des calus huméraux, ces derniers forts. Stries larges, régulièrement crénelées par de gros points. Interstries à ponctuation fine, portant une pilosité alignée sur deux rangs sur le disque, les soies courbées vers l'arrière.

8^e tergite. Ponctuation grosse, les points serrés, séparés par un espace inférieur à leur diamètre.

Pattes. Métatibias distinctement courbés vers le bas, régulièrement et faiblement élargis de la base à l'apex, leur arête inférieure portant de faibles crénelures chez le mâle. Trochanter des pattes postérieures régulièrement acuminé.

Édéage. Portion apicale séparée de la portion moyenne par une profonde échancrure en vue latérale (fig. 18).

Femelle. Similaire au mâle.

La forme des paramères et les métatibias du mâle faiblement crénelés sur leur bord inférieur rapprochent cette nouvelle espèce de *S. nanniscus* Péringuey, mais l'apex des paramères plus effilé en vue latérale, le tégument lisse et la grosse ponctuation du pronotum la séparent facilement des autres espèces du groupe.

Derivatio nominis. Espèce nommée d'après sa localité de capture. Nom en apposition.

Cette nouvelle espèce n'est connue actuellement que du sud de la Tanzanie (Kilimanjaro).

Sisyphus africanus n. sp.

Cette nouvelle espèce présente une vaste répartition, s'étendant du Sénégal jusqu'au nord-ouest de la Tanzanie en contournant le bloc forestier d'Afrique centrale. Elle se divise en trois populations géographiquement bien délimitées que je propose de considérer comme des sous-espèces.

Sisyphus africanus africanus n. ssp.

(figs. 5, 13, 19)

Matériel type. HOLOTYPE ♂ : Côte d'Ivoire, PN de la Comoé, Kakpin, 4-6.V.1981, Y. Cambefort leg. (MNHN). Paratypes : 38 ex, *idem* holotype (COM, MNHN) ; 4 ex, Côte d'Ivoire, Ranch d'Abokouamekro, VI.1981, Y. Cambefort leg. (COM, MNHN) ; 17 ex, Côte d'Ivoire, Ranch de Sipilou, XII.1980, Y. Cambefort leg. (MNHN) ; 3 ex, Cameroun, Extreme North, Prov. Logone & Chari Div., Wasa, V.2008, D. Moore leg. (PMOC) ; 6 ex, Cameroun, Extrême Nord, Mts Mandara, Watir, 10°22'48,9''N, 13°33'15,5''E, 848 m, VI.2011, P. Legall & B. Lassalle leg. (PMOC) ; 3 ex, Burkina Faso, Bondigui, 10°53'55,5''N, 3°34'15,0''E, 324 m, 20.VIII.2012, piège excr. hum. P. Moretto leg. (PMOC) ; 1 ex, Burkina Faso, Kompienga, Pama, 230 m, 11°17'00''N, 0°42'59''E, piège excréments humains, P. Moretto leg. (PMOC) ; 43 ex, Burkina Faso, Pabré, VIII.1981, Y. Cambefort leg. (COM, MNHN) ; 2 ex, Burkina Faso, Sanguie, Ft de Sorobouli, 270 m, 11°47'44''N, 2°53'25''O, 10-15.VII.2005, piège excr. hum., P. Moretto leg. (PMOC) ; 1 ex, Burkina Faso, Ouagadougou, « La Forêt », 19.VIII.2012, crotte de carnivore, P. Moretto leg. (PMOC) ; 3 ex, Côte d'Ivoire, Lamto station, 12-13.V.1975, V & G Halffter (UFMG) ; 5 ex, RCI, Savane Cavally, Bakré, 7.V.1992 (COM) ; 144 ex, RCI, Korogho-Koko, 21-23.VII.2014, exc. hum., P. Moretto leg. (PMOC) ; 780 ex, *idem*, VI.2000 (PMOC) ; 346 ex, Côte d'Ivoire, Boundiali, M'Banto,

09°35'18.1''N, 006°42'52.1''O, 428 m, 13-14.VII.2013, piège excr. hum. jour, P. Moretto leg. (PMOC) ; 16 ex, Côte d'Ivoire, Comoé, Zamou, 29.IV-2.V.1998, piège excr. humains, P. Moretto leg. (PMOC) ; 1 ex, RCI, Ouango Fitini, 22-25.VIII.79, J. M. Maldès (COM) ; 3 ex, RCI, Gouessesso, 19-22.IV.1980, J. L. & A. Nicolas leg. (MHNL) ; 70 ex, CÔTE d'IVOIRE, COMOÉ, Zamou, 08°35'32.5''N, 003°46'07.0''O, 279 m, 10-13.XI.2014, piège excrément humain, P. Moretto leg. (PMOC) ; 296 ex, CÔTE d'IVOIRE, COMOÉ, Zamou, 08°35'32.5''N, 003°46'07.0''O, 279 m, VIII.1997, P. Moretto leg. (PMOC) ; 96 ex, Côte d'Ivoire, Niamasso, 12,2 km O. Odienné, 09 29'30.5''N, 007 41'01.6''O, 475 m, 9-10.VII.2013, piège excr. hum., forêt, P. Moretto leg. (PMOC) ; 717 ex, RCI, Touba, Dolla, exc. humains, P. Moretto leg. VI.2001 (PMOC) ; 10 ex, Côte d'Ivoire, Touba, Biemasso, 441 m, 08°04'19.9''N, 07°33'05.6''O, 19-22.XI.2014, piège excr. humain P. Moretto leg. (PMOC) ; 44 ex, *idem*, piège iule (PMOC) ; 9 ex, Sassandra, Pauly Brousse, 4°58'N, 6°11'O, 16-21.VIII. 1997, piège excrément humain, P. Moretto leg. (PMOC) ; 1 ex, RCI, Abidjan, H. Coutier leg. (PMOC) ; 6 ex, Guinée, Mt Nimba, forêt de Seringbara, 5/X/2008, 600 m, C. Vanderbergh leg. (CCV) ; 4 ex, Ghana, Great Acra Region, Shai Hills, south end, 60 m, 26-27.VI.2006, hill forest pitfall, Bell, Davis, Paermka & Philips, N5°52.992', E0°02.417', human dung, savanna (PMOC) ; 13 ex, Bénin, Batia, piège crevette, 24.VIII.2010, (CBR, MDOC) ; 7 ex, Bénin, Penessoulou, Forêt de Saramanga, bouse zébu, 25.V.2013, B. Rainon leg. (CBR) ; 3 ex, N Bénin, Alfakouara Res., Djona, 23-28.IX.2003, Josso, Juhel, Monfort leg. (JFJC) : 178 ex, Togo, Fazao, P.N. du Fazao, 08°42'58.1''N, 0°46'36.3''E, 525 m, 2-3.VIII.2013, piège excr. hum., forêt soudanienne, P. Moretto leg. (PMOC) ; 1 ex, RCA, Bozo, 5°10'N, 18°30'E, XI.81, N. Degallier leg. (PMOC) ; 7 ex, Tchad, Moyen Chari, Djoli, Ft de Manda, 31.VII.2014, C. Vanderbergh & B. Lassale leg. (CCV).

Description. Longueur 3,0-4,5 mm. Brun-noir à brun-rouge foncé, antennes testacées, la massue un peu plus foncée. Soies jaunâtres, un peu plus longues sur le pronotum que sur les élytres.

Tête. Tégument finement microréticulé. Ponctuation du disque du clypéus moyenne, fortement râpeuse en avant, plus ou moins dense, celle du front un peu plus faible, irrégulière en taille, les points séparés par un espace inférieur à leur diamètre. Dents clypéales fortes, précédées extérieurement par un fort angle saillant.

Pronotum. Tégument finement microréticulé. Côtés droits sur leur plus grande longueur postérieure, légèrement divergents vers l'avant, puis brusquement et brièvement convergents, droits, à peine sinués avant les angles antérieurs, ces derniers saillants. Angles moyens peu saillants, projetés pratiquement au niveau de l'arrière de la tête. Angles postérieurs peu discernables, largement arrondis. Bord basal en courbe régulière. Ponctuation ocellée, arrondie, de taille variable, moyennement dense, les plus gros points majoritaires séparés par un espace généralement supérieur à leur diamètre, portant une soie en arrière de leur bord postérieur. Soies nettement plus longues que la largeur des points, courbées vers l'arrière, et insérées sur la marge postérieure ou en arrière des points. Ligne médiane légèrement impressionnée dans son tiers postérieur. Rebords latéraux distinctement crénelés, surtout en avant.

Élytres. Cordiformes pris ensemble, la plus grande largeur en arrière des calus huméraux, ces derniers forts. Stries larges, régulièrement crénelées par de gros points. Interstries à ponctuation fine, portant une pilosité alignée sur deux rangs sur le disque, les soies courbées vers l'arrière.

8^e tergite. Ponctuation grosse, les points serrés, séparés par un espace inférieur à leur diamètre.

Figs. 11-24. – Morphologie des *Sisyphus* spp. Figs. 11-13. – Tibia droit du mâle, vue latérale interne ; 11. – *S. seminulum* Gerstaecker ; 12. – *S. nanniscus* Péringuey ; 13. – *S. africanus africanus* n. ssp. Fig. 14. – *S. nodifer* Gerstaecker, trochanter et fémur de la patte postérieure droite, vue ventrale. Figs. 15-24. – *Sisyphus* spp. des complexes *seminulum* et *desaegeri*, paramères, vue latérale gauche. 15. – *S. seminulum* Gerstaecker ; 16. – *S. nanniscus* Péringuey ; 17. – *S. ethiopicus* n. sp. ; 18. – *S. mkomazi* n. sp. ; 19. – *S. africanus africanus* n. ssp. ; 20. – *S. africanus occidentalis* n. ssp. ; 21. – *S. africanus orientalis* n. ssp. ; 22. – *S. nodifer* Gerstaecker ; 23. – *S. splendidus* Montreuil ; 24. – *S. desaegeri* Haaf. Echelle : 1 mm.

Pattes. Métatibias distinctement courbés vers le bas, régulièrement et faiblement élargis de la base à l'apex, à arête inférieure portant des denticules variables mais généralement assez forts (fig. 13). Trochanter des pattes postérieures tronqué en biais à l'apex.

Édéage. Portion apicale plus ou moins longue et effilée, séparée de la portion moyenne par une légère mais distincte compression en vue latérale (fig. 19).

Femelle. Diffère du mâle par l'arête inférieure des métatibias simplement crénelée.

Derivatio nominis. C'est le *Sisyphus* africain, largement réparti en Afrique de l'Ouest, de la Côte d'Ivoire jusqu'à la République Centrafricaine.

Sisyphus africanus occidentalis n. ssp.

(figs. 6, 20)

Matériel type. HOLOTYPE ♂ : Sénégal, Kolda, Mahon, Forêt de Bakor, 22-24.XI.2011 piège excrément humain P. Moretto leg. (PMOC). Paratypes : 329 ex, *idem* holotype, (PMOC) ; 198 ex, *idem* holotype, 31.VII-2.VIII.2008 (PMOC) ; 6 ex, Sénégal, Niokolo Koba NP, Niokolo, 22-31.VII.1995, P. Moretto leg. (PMOC) ; 2 ex, Sénégal, Niokolo Koba NP, Siminti, 25-28.VII.1995, piège excr. Babouins, P. Moretto leg. (PMOC) ; 3 ex, *idem*, 22-24.XI.2009 (PMOC) ; 13 ex, Sénégal, Kolda, Mahon, XI.2009, exc. Zébu, P. Moretto leg. (PMOC) ; 13 ex, Sénégal, Kolda, Mahon, Forêt de Bakor, 12°51'30''N, 14°49'40''O, 35 m, 6.IX.2009, zone soudanienne, savane arborée, piège excr. humain, F. Génier (FGIC) ; 3 ex, Sénégal, Kolda, Kitim (Forêt de Balmadou), 27 m, 12°40'47''N, 15°20'08''O, 1.VIII.2007, zone guinéenne, forêt guinéenne, piège copro, P. Moretto & F. Génier (FGIC, PMOC) ; 85 ex, Sénégal, P.N. Niokolo-Koba, Ancien Poste 144 m, 12°53'19''N, 012°3'10''O, 23.VII.2007, zone soudanienne forêt-galerie, piège copro, P. Moretto & F. Génier leg. (PMOC) ; 946 ex, Sénégal, Niokolo-Koba, piste du Mt Assirik 13°46'N, 13°34'O, 22-31.VII.1995, P. Moretto leg. (PMOC) ; 3 ex, Sénégal, Tambacounda, Simenti, P.N. Niokolo-Koba, 25 m, 13°01'38''N, 13°17'41''O, 22-24.VIII.2009, zone soudanienne, savane arborée, piège excr. humain, F. Génier (FGIC) ; 2 ex, Sénégal, Ziguinchor, 18 m, Boukithingo, 29-30.VII.2008, 12°27'48''N, 16°34'25''O, Forêt guinéenne, piège excr. hum., P. Moretto leg. (PMOC), 470 ex, *idem*, brousse de régénération, 27-28.VII.2008 (PMOC) ; 2 ex, Sénégal, Casamance, PNBC [Parc National de Basse Casamance], 19.VIII.1980 (COM) ; Sénégal, Niokolo Koba, Lingué Kountou, 27/28.VII.2007 (MDOC) ; 4 ex, Sénégal, Wassadou, 17.8.2003, J. L. Moreno leg. (CJLM) ; 6 ex, Guinée Bissau, Canjandude, 01.VII.1992, A. Serrano leg. (CAS) ; 1 ex, Guinée Bissau, Quirana, lag. Cufada, 17.VII.2006, A. Serrano leg. (CAS).

Description. Longueur 3,5-4,5 mm. Brun-noir à brun-rouge foncé, antennes testacées, la massue un peu plus foncée. Soies jaunâtres, un peu plus longues sur le pronotum que sur les élytres.

Cette sous-espèce diffère de la forme nominative essentiellement par l'apex des paramères épaissi en lobe distinct en vue latérale (fig. 20).

Derivatio nominis. Sous-espèce nommée d'après son origine en Afrique occidentale.

Cette sous-espèce occupe les forêts humides du Sénégal et de Guinée Bissau.

Figs. 25-31. – *Sisyphus* spp. du complexe *ocellatus*, habitus, vue dorsale. 25. – *S. weneri* n. sp. ; 26. – *S. umbraphilus* Daniel & Davis ; 27. – *S. oralensis* Daniel & Davis ; 28. – *S. ongo* n. sp. ; 29. – *S. ibaya* n. sp. ; 30. – *S. minettii* Montreuil ; 31. – *S. granulifer* Montreuil. Echelle : 1 mm.

Sisyphus africanus orientalis n. ssp.
(figs. 7, 21)

Matériel type. HOLOTYPE ♂ : Congo belge, Volcans du Kivu, (1500-3000), Dr Gromier, 1911 (MNHN). Paratypes : 1 ex, Tanzania, Kagera Region, Kiziramayaga, 130 m, 02°09.074'S, 31°41.164'E, 29.III.2010, Ph. Darge leg. (MHNL) ; 26 ex, Tanzanie, Kagera Reg., Minziro Forest, Kere Hills, 01°06,087'S, 31°31,168'E, 1176 m, 12.V.2011, Ph. Darge leg. (PMOC, MHNL) ; 41 ex, Tanzanie, Mwanza Region, Geita Forest, Samina, 02°53.474'S, 32°08.075'E, 20.X.2011, Ph. Darge leg. (MHNL) ; 3 ex, Ouganda : Hoima, Bugambe, James Finlays Tea Est., 100 m alt. IX.2008, coll. P. Nyeko (OUMNH) ; 8 ex, Congo belge, Libenge, Savane Liki-Bembe, 23.II.1948, R. Cremer, M. Neuman (IRSNB) ; 4 ex, Congo belge, Libenge, 3.I.1948, R. Cremer, M. Neuman (IRSNB) ; 8 ex, Congo belge : Nizi, Forêt de Kawa (Lac Albert), 13/14-iv-1929, A. Collart (IRSNB) ; 1 ex, Old Calabar (MNHN) ; 7 ex, Cameroun, Ngaoundéré, IV.1976, J. L. & A Nicolas leg. (MHNL) ; 60 ex, Cameroun, Koutaba, VII.2006, D. Moore leg. (PMOC) ; 3 ex, Faradje, Beka, 14.III.1930, A. Collart leg. (IRSNB).

Description. Longueur 3,5-4,5 mm. Brun-noir, brun-rouge foncé, antennes testacées, la massue un peu plus foncée. Soies jaunâtres, un peu plus longues sur le pronotum que sur les élytres.

Cette sous-espèce diffère de la forme nominative essentiellement par l'apex des paramères souvent un peu plus allongé en vue latérale (fig. 21) et par le tégument de l'avant corps généralement plus fortement microréticulé, donnant un aspect plus mat.

Derivatio nominis. Sous-espèce nommée d'après son origine plus orientale.

Cette sous-espèce occupe une aire s'étendant du Nigeria jusqu'au nord-ouest de la Tanzanie.

Sisyphus africanus n. sp. occupe une vaste aire allant du Sénégal à la Tanzanie. Nous pouvons cependant constater des lacunes dans notre connaissance sur la répartition de cette espèce, et plus particulièrement entre les zones de contact des différentes sous-espèces. Ainsi, nous observons un hiatus entre les populations du Sénégal et de Guinée Bissau et celles de l'ouest de la Côte d'Ivoire. De nouvelles récoltes sont nécessaires dans cette zone entre le sud du Mali et la Sierra Leone pour déceler et, dans l'affirmative, pour apprécier si le caractère qui permet de séparer les deux sous-espèces *S. africanus africanus n. ssp.* et *S. africanus occidentalis n. ssp.* varie de manière clinale, comme on pourrait le supposer après examen des populations de l'extrême ouest de la Côte d'Ivoire (environs du Mont Nimba, Savane du Cavally) qui présentent déjà une tendance à un élargissement de l'apex des paramères en vue latérale.

Par ailleurs, dans les populations du sud-ouest du Burkina Faso et du nord-ouest de Côte d'Ivoire, de nombreux individus présentent une nette tendance à la réduction de la taille de la ponctuation du pronotum et de la tête. Je les considère ici comme simple forme locale, les intermédiaires existant au sein de la même population, et aucun autre caractère significatif et constant ne pouvant être mis en avant pour conférer à ces populations un statut taxonomique propre.

***Sisyphus nodifer* Gerstaecker, 1871**

(figs. 8, 14, 22)

Sisyphus nodifer Gerstaecker, 1871 : 49.

Sisyphus nodifer — Haaf, 1959 : 354.

Sisyphus nodifer — Ferreira, 1972 : 83.

Matériel type. Non examiné. Espèce décrite de Mbaramu, en Tanzanie, dans les Monts Usambara.

Matériel additionnel.— SOMALIE : 3 ex, Somali, Ouarsangueli, Revoil, 1881 (MNHN) ; 1 ex, Somalia, Bulu Kero, Patrizi (MCSN) ; 2 ex, Somalie (MNHN) ; 4 ex, Somalia it Giuba, Belet Amin, Patrizi, VII.1934 (MCSN). KENYA : 1 ex, Maji-Chumvi, Wa Nyika, Ch. Alluud, VII 1903 (MNHN).

Cette espèce, peu fréquente, occupe l'Afrique orientale, depuis le nord de la Tanzanie jusqu'au nord de la Somalie. Elle est la seule du groupe à présenter des trochanters postérieurs longuement étirés et terminés par une protubérance saillante, en forme de soc (fig. 14), ce qui permet de la reconnaître facilement.

***Sisyphus splendidus* Montreuil, 2015**

(figs. 9, 23)

Sisyphus splendidus Montreuil, 2015 : 100.

Matériel type. Holotype ♂ : Namibie, 27.XII.2006, Otavi mts, Farm Gauss, P. Perissinotto & L. Clennell leg. (PMOC). Paratypes : 1♂, *idem* holotype (MNHN) ; 15♂♂ et ♀♀, Angola, Huila prov., 17 km NW Dongue, 15°21'31''S, 13°55'10''E, 9.XII.12, P. Schüle leg. (PMOC, MNHN).

Matériel additionnel.— NAMIBIE : 9 ex, Namibia North, 13 km W Kombat, 4-5.I.2015, S. Prepsl leg. (PMOC, MNHN).

Cette espèce est connue de Namibie et d'Angola. Elle est reconnaissable par la coloration particulière de son pronotum, le tégument métallique vert sombre à vert-cuivreux entre la ponctuation cuivreuse.

Clé des espèces du complexe *seminulum*

- 1 Trochanters des pattes postérieures très effilés, portant à l'apex sur la marge inférieure une forte protubérance en forme de soc (fig. 14) ; clypéus à ponctuation dense très râpeuse, sub-granuleuse en arrière, donnant un aspect très rugueux [*Tanzanie, Kenya, Somalie*] ***S. nodifer* Gerstaecker**
- Trochanters des pattes postérieures plus épais, tout au plus légèrement bifides à l'apex ; ponctuation du clypéus simple ou râpeuse, plus ou moins dense **2**
- 2 Plus grande taille (5,5-8,0 mm) ; avant corps coloré, métallique, bronze cuivreux, vert bronzé ou bleu-vert, la ponctuation cuivreuse [*Namibie*] ***S. splendidus* Montreuil**
- Plus petit (3,5-5,0 mm) ; avant corps plus terne, noir, parfois à très légers reflets cuivreux ou bleutés **3**
- 3 Paramères en vue latérale fortement échancrés un peu avant l'apex sur leur marge dorsale (fig. 15-18) **4**

- Paramères en vue latérale plus ou moins longuement effilés, à échancrure dorsale très peu marquée (fig. 19-21) [*Afrique sub-saharienne, du Sénégal à l'ouest de la Tanzanie*] ***S. africanus n. sp.*** [3 ssp.]
- 4** Tégument du pronotum lisse et brillant ; ponctuation du pronotum grosse, ocellée ; paramères en vue latérale saillant à l'apex, à échancrure sub-apicale dorsale profonde, la portion apicale très étroite, en forme de fin crochet (fig. 18) [*Sud Tanzanie*] ***S. mkomazi n. sp.***
- Tégument du pronotum fortement microréticulé, mat ; ponctuation du pronotum fine à assez grosse ; paramères en vue latérale plus arrondis à l'apex (fig. 15-17) **5**
- 5** Métatibias (♂) distinctement denticulés sur leur arête inférieure (fig. 11) ; paramères en vue latérale à échancrure sub-apicale dorsale peu marquée, la portion apicale apparaissant épaisse (fig. 15, 17) **6**
- Métatibias (♂) faiblement crénelés sur leur arête inférieure (fig. 12) ; paramères en vue latérale à échancrure sub-apicale dorsale plus profonde, la portion apicale plus étroite, en forme de crochet (fig. 15) [*du Kenya à l'est de l'Afrique du Sud*] ***S. nanniscus* Péringuey**
- 6** Joues arrondies en arrière puis presque droites, formant en avant une saillie nette indiquant bien la jonction avec le clypéus ; ponctuation du pronotum fine ; clypéus à rugosités éparses ; taille plus faible (4,0-4,5 mm) [*de l'Ethiopie jusqu'au sud de la Tanzanie*] ***S. seminulum* Gerstaecker**
 Joues régulièrement arrondies, formant un angle très ouvert à la jonction avec le bord externe du clypéus ; ponctuation du pronotum plus grosse, la pilosité régulièrement répartie ; clypéus à rugosités densément réparties ; taille généralement plus grande (4,5-5,5 mm) [*sud-est Ethiopie, sud Somalie*] ***S. ethiopicus n. sp.***

LE COMPLEXE *DESAEGERI*

Soies peu nombreuses sur la face dorsale, très épaisses, régulièrement réparties sur le pronotum, alignées sur le disque élytral en une seule rangée sur tous les interstries ; joues fortement saillantes à l'angle antérieur ; ponctuation du pronotum assez grosse, ocellée, mais moins dense, sur un tégument finement microréticulé.

Une seule espèce appartient à ce complexe.

***Sisyphus desaegeri* Haaf, 1959**

(figs. 10, 24)

Sisyphus desaegeri Haaf, 1959 : 44.

Matériel type. Holotype ♂ : Congo Belge, P.N.G., Miss H. de Saeger, II/gc/6, 21.VIII.52, H. de Saeger. 3963 / Coll. Musée Congo (ex coll. IPNCB) / Holotype *Sisyphus desaegeri* n. sp. det. Dr. E. Haaf 1959 (MRAC).

Matériel additionnel.— COTE D'IVOIRE : 12 ex, Côte d'Ivoire, Ranch de la Marahoué, X.1980, Y. Cambefort (MNHN, COM) ; 2 ex, Lamto, V.1980, Y. Cambefort leg. (MNHN) ; 1 ex, Côte d'Ivoire, Lamto, Piste du Grand Nord, 5.VII.1980, Y. Cambefort leg. (MNHN) ; 1 ex, Savane Cavally, Bakaré, 7.V.1992 (MNHN). GUINEE : Guinée, Nimba, Route de Kaoulenta, Savane à Andropogon, 500 m, 1.IX.1946, M. Lamotte Col. (MNHN).

Espèce peu fréquente, répartie de la République démocratique du Congo à la Guinée. Les soies épaisses et peu nombreuses, régulièrement réparties sur sa face dorsale permettent de la reconnaître facilement. Elle présente par ailleurs des paramères régulièrement effilés en vue latérale. Si la répartition des soies du 8^e tergite présente la régularité de celle des autres espèces du groupe *seminulum*, la forme de l'incision du clypéus entre les dents est moins typique et peut poser la question de l'appartenance de cette espèce à ce groupe.

LE COMPLEXE *OCELLATUS*

Tégument de la face dorsale fortement microréticulé, luisant, bronzé sombre à cuivreux, surtout sur l'avant-corps ; ponctuation du disque du pronotum de forme ronde à ovale plus ou moins allongé, de taille variable, le centre légèrement en relief et brillant ; côtés du clypéus légèrement et régulièrement convexes au milieu ; incision entre les dents clypéales très évasée ; paramères simples, à portion apicale plus ou moins effilée, à marge dorsale rectiligne, sans encoche.

Huit espèces appartiennent à ce complexe.

***Sisyphus ocellatus* Reiche, 1847**

Sisyphus ocellatus Reiche, 1847 : 311.

Sisyphus ocellatus — Arrow, 1909 : 518.

Sisyphus ocellatus — Gillet, 1911 : 24.

Sisyphus ocellatus — Haaf, 1955 : 356.

Sisyphus ocellatus — Haaf, 1959 : 43.

Sisyphus ocellatus — Ferreira, 1972 : 83.

Sisyphus ocellatus ('species x' ou 'species y') — Paschalidis, 1974 : 14.

Sisyphus ocellatus Reiche a été décrite d'Ethiopie (Tigré). Le type m'est resté inconnu malgré mes recherches et semble perdu. Par ailleurs, aucun spécimen provenant d'Ethiopie, et pouvant être rapporté à cette espèce, n'a été porté à ma connaissance. Je ne dispose ainsi d'aucun spécimen répondant de manière satisfaisante aux critères nécessaires pour la désignation d'un néotype : à la description très succincte pourraient vaguement correspondre plusieurs espèces d'Afrique orientale et australe, dont les représentants les plus proches géographiquement de la localité type proviennent d'une région située à près de deux mille kilomètres (cf espèce suivante) de celle-ci. L'identité de cette espèce ne peut donc être clairement établie pour le moment. Cette espèce est reprise ici, en *incerta sedis*, en attente de nouveaux éléments. Ses citations anciennes en dehors d'Ethiopie sont certainement à rapporter aux autres espèces, ci-après.

***Sisyphus weneri* n. sp.**

(figs. 25, 33)

Matériel type. HOLOTYPE ♂ : Kenya, Gede Forest, IV-1991, Werner leg. (PMOC). Paratypes : 10 ex, *idem* holotype (PMOC, MDOC) ; 5 ex, Tanzanie, Tanga Reg., Amani Fst Res., 210 m, 5.XI.2005, 05°07.313'S, 038°41.374'E, P. Darge leg. (PMOC) ; 12 ex, Kenya, Diani, Sud Mombasa, 20-26.XI.2001, J.-F. Josso Réc. (JFJC) ; 12 ex, Kenya, Kwale, IV.1987, G. Lecourt leg. (MHNL) ; 12 ex, Tanzania, Morogoro prov., Morogoro, 16/12/2009, trampa excrem. humano, J. L. Moreno leg. (CJLM) ; 125 ex, Tanzania, Morogoro prov., Udzungwa NP, 10/12/2009, trampa excrem. humano, J. L. Moreno leg. (CJLM) ; 407 ex, Tanzanie, Morogoro prov., Udzungwa NP, 24.XI.2004, R. Minetti leg. (PMOC) ; 1 ex, Nyassa

(MNHN) ; 19 ex, Moz : Cabo Delgado, Mareja (site 2), NP Quirimbas, 200 m, 12°51'41''S, 40°09'31''E, 23-24.XII.2012, eastern Miombo woodland, dung trap, F. & S. Génier (FGIC) ; 11 ex, Moz. : Cabo Delgado, Mareja (site 1), NP Quirimbas, 100 m, 12°50'36''S, 40°10'53''E, 24.XII.2012, degraded eastern Miombo woodland, dung trap, F. & S. Génier (FGIC) ; 4 ex, Moz. : Cabo Delgado, Namaluco (site 1), NP Quirimbas, 130 m, 12°19'18''S, 40°16'48''E, 29.XII.2012, degraded eastern Miombo woodland, dung trap, F. & S. Génier (FGIC) ; 3 ex, Moz. : Cabo Delgado, Namaluco (site 2), NP Quirimbas, 160 m, 12°19'09''S, 40°16'19''E, 29.XII.2012, degraded eastern Miombo woodland, dung trap, F. & S. Génier (FGIC) ; 3 ex, Moz. : Cabo Delgado, Namaluco (site 4), NP Quirimbas, 180 m, 12°18'32''S, 40°15'21''E, 29.XII.2012, degraded eastern Miombo woodland, dung trap, F. & S. Génier (FGIC) ; 11 ex, Moz. : Cabo Delgado, Namaluco (site 5), NP Quirimbas, 190 m, 12°18'18''S, 40°14'49''E, 29.XII.2012, degraded eastern Miombo woodland, dung trap, F. & S. Génier (FGIC) ; 1 ex, Moz. : Cabo Delgado, Ravia (site 1), NP Quirimbas, 380 m, 12°40'22''S, 39°26'56''E, 3.I.2013, eastern Miombo woodland, dung trap, F. & S. Génier (FGIC) ; 10 ex, Moz. : Cabo Delgado, Taratibu (site 1), NP Quirimbas, 320 m, 12°48'57''S, 39°41'45''E, 8-10.I.2013, eastern Miombo woodland, dung trap, F. & S. Génier (FGIC) ; 1 ex, Moz. : Cabo Delgado, Taratibu (site 2), NP Quirimbas, 350 m, 12°48'31''S, 39°41'56''E, 9.I.2013, eastern Miombo woodland, dung trap, F. & S. Génier (FGIC) ; 8 ex, Moz. : Cabo Delgado, Taratibu (site 3), NP Quirimbas, 340 m, 12°48'02''S, 39°41'49''E, 8-9.I.2013, eastern Miombo woodland, dung trap, F. & S. Génier (FGIC) ; 20 ex, Moz. : Cabo Delgado, Taratibu (site 6), NP Quirimbas, 300 m, 12°49'39''S, 39°41'40''E, 10.I.2013, eastern Miombo woodland, dung trap, F. & S. Génier (FGIC) ; 12 ex, Malawi, Mangochi Reg., Uzuzu hills, Namezimu fst, 22.XI.2010, excréments humains, T. Garnier leg. (PMOC) ; 4 ex, Mozambique, Cabo Delgado, Nhica de Rovuma, XII.2008, M. Martinez & J.-Y. Rasplus leg. (MNHN) ; 32 ex, Mozambique, Cabo Delgado, Nhica de Rovuma, XI.2009, O. Montreuil leg. (MNHN) ; 3 ex, Mozambique, Cabo Delgado, Pundanahre, XI.2009, O. Montreuil leg. (MNHN) ; 34 ex, Mozambique, Cabo Delgado, Quiterajo, XI.2009, O. Montreuil leg. (MNHN) ; 238 ex, Mozambique, Cabo Delgado, Vamizi, XII.2009, O. Montreuil leg. (MNHN) ; 169 ex, Tanzanie, Lindi Region, Rondo Plateau, 20.VII.2011, 10°06.700'S, 39°14.395' E, 769 m, Ph. Darge leg. (PMOC).

Description ♂. Longueur 4,0-6,0 mm. Brun rouge foncé à reflet cuivreux ; antennes jaunes. Soies jaunes.

Tête. Tégument finement microréticulé. Ponctuation du disque du clypéus moyenne, râpeuse surtout en avant, peu dense, celle du front simple, de taille équivalente au milieu, peu dense, les points séparés par un espace bien supérieur à leur diamètre, nettement plus grosse et très profonde sur les côtés en arrière des yeux. Dents clypéales fortes, précédées extérieurement par un faible lobe. Côté des joues largement arrondi.

Pronotum. Tégument finement microréticulé, mat. Côtés droits et subparallèles sur leur plus grande longueur postérieure, puis brusquement et brièvement convergents, droits, à peine sinués avant les angles antérieurs, ces derniers peu marqués, arrondis. Angles moyens saillants, projetés pratiquement au niveau de l'arrière de la tête. Angles postérieurs peu discernables, largement arrondis. Bord basal en courbe régulière. Ponctuation arrondie, ocellée, à fond en relief plat et lisse, régulièrement répartie, fine sur le disque, les points séparés par un espace d'environ deux fois leur diamètre, devenant progressivement bien plus grosse en arrière et sur les côtés. Soies insérées sur la marge postérieure ou en arrière des points, nettement plus longues que la largeur des points, courbées vers l'arrière. Ligne médiane distinctement impressionnée dans son tiers postérieur. Rebords latéraux distinctement crénelés.

Élytres. Cordiformes pris ensemble, la plus grande largeur en arrière des calus huméraux, ces derniers forts. Stries larges, régulièrement crénelées par de gros points. Interstries à ponctuation fine, portant une pilosité alignée sur deux rangs, un de chaque côté, près des stries, les soies courbées vers l'arrière.

8^e tergite. Ponctuation grosse, les points serrés, séparés par un espace inférieur à leur diamètre.

Pattes. Métatibias distinctement courbés vers le bas, régulièrement et faiblement élargis de la base à l'apex, à arête inférieure portant de forts denticules espacés. Trochanter des pattes postérieures nettement bifide à l'apex.

Édéage. Portion apicale large, arrondie en vue latérale (fig. 33).

Femelle. Similaire au mâle.

Derivatio nominis. Cette espèce est dédiée à la mémoire de Karl Werner, spécialiste des Cicindelidae.

***Sisyphus umbraphilus* Daniel & Davis, 2016**
(figs. 26, 34)

Sisyphus umbraphilus Daniel & Davis, 2016 : 68.

Matériel étudié. AFRIQUE DU SUD : 1♂, RSA, KwaZulu-Natal, Umtavuma Res., 'Clearwater', 31°02'38.3''S, 30°10'01.2''E, XI.2012, O. Montreuil leg. (MNHN) ; 1♀, RSA, KwaZulu-Natal, Port St Johns, Silaka Res. forest, 31°39'17.9''S, 29°30'16.88''E, XI.2012, O. Montreuil leg. (MNHN) ; 3 ex, South Africa : E. TVL, Blyde River Canyon, 24°35'S, 30°49'E, 27-28.XI.1991, F. Génier, xer. for. (COM).

Sous ce nom a été nommée l'espèce 'x' de PASCHALIDIS (1974). Elle occupe le nord-est de l'Afrique du Sud.

***Sisyphus oralensis* Daniel & Davis, 2016**
(figs. 27, 35)

Sisyphus oralensis Daniel & Davis, 2016 : 70.

Matériel étudié. AFRIQUE DU SUD : 1 ex, Natal (MNHN) ; 5 ex, Natal, Dr Martin (MNHN) ; 5 ex, Zululand, Dr Martin (MNHN) ; 1 ex, S. Africa : KwaZulu-Natal, Hluhluwe Game Reserve, Forest Sundowner Rock, 28°03'45''S, 32°02'39''E, xii.2007 un-baited PF trap, coll. K. Parr (OUMNH) ; 3 ex, RSA, KZN, Enseleni, 12.X.2002, Perissinotto & Clennell leg. (PMOC) ; 1 ex, South Africa, KZN, Richard's Bay, 28°40'01.5''S, 32°14'46.9''E, 27.i.2000, Davis & Delpont (PMOC) ; 3 ex, South Africa : Natal, St Lucia Game Reserve, 28°22'S, 32°19'E, 1-4.XI.1991, F. Génier, costal dune forest (COM) ; 1 ex, R.S.A., Mkuze, 22-24.III.1984 (MHNL).

Sous ce nom a été nommée l'espèce 'y' de PASCHALIDIS (1974). Elle occupe les régions côtières de l'est de l'Afrique du Sud et du sud du Mozambique.

Figs. 32-39. – Morphologie des *Sisyphus* spp. Fig. 32. – *Sisyphus ongo* n. sp., métafémur droit, vue ventrale. Figs. 33-39. – *Sisyphus* spp. du complexe *ocellatus*, paramères, vue latérale gauche. 33. – *S. weneri* n. sp. ; 34. – *S. umbraphilus* Daniel & Davis ; 35. – *S. oralensis* Daniel & Davis ; 36. – *S. ongo* n. sp. ; 37. – *S. ibaya* n. sp. ; 38. – *S. minettii* Montreuil ; 39. – *S. granulifer* Montreuil. Echelle : 1 mm.

***Sisyphus ongo* n. sp.**
(figs. 28, 32, 36)

Matériel type. HOLOTYPE ♂ : Uganda, Masindi Dist., Ongo Forest Fragment, iv.2006-iii.2007, 1050 m alt., Eastings 322265, Northings 180046, coll. P. Nyeko, Dung baited PF trap (OUMNH). Paratypes : 4 ex, *idem* holotype (OUMNH).

Description ♂. Longueur 5,0-6,0 mm. Brun rouge plus ou moins obscurci, à reflet bronzé verdâtre sur l'avant corps. Antennes jaunes. Soies jaunes.

Tête. Tégument finement microréticulé. Ponctuation du disque du clypéus moyenne, ocellée, râpeuse surtout en avant, plus ou moins dense, celle du front de taille équivalente, régulière en taille, les points séparés par un espace supérieur à leur diamètre, pas plus gros sur les côtés. Dents clypéales fortes, précédées extérieurement par un lobe aplati. Côté des joues largement arrondi.

Pronotum. Tégument finement microréticulé, mat. Côtés droits et subparallèles sur leur plus grande longueur postérieure, puis brusquement et brièvement convergents, droits, à peine sinués avant les angles antérieurs, ces derniers peu marqués, arrondis. Angles moyens peu saillants, projetés pratiquement au niveau de l'arrière de la tête. Angles postérieurs peu discernables, largement arrondis. Bord basal en courbe régulière. Ponctuation arrondie, ocellée, à fond plat et lisse, régulièrement répartie, fine sur le disque, les points séparés par un espace triple de leur diamètre, un peu plus grosse en arrière et sur les côtés. Soies insérées sur la marge postérieure ou en arrière des points, nettement plus longues que la largeur des points, courbées vers l'arrière. Ligne médiane distinctement impressionnée dans son tiers postérieur. Rebords latéraux distinctement crénelés.

Élytres. Cordiformes pris ensemble, la plus grande largeur en arrière des calus huméraux, ces derniers forts. Stries larges, régulièrement crénelées par de gros points. Interstries à ponctuation fine, portant une pilosité alignées sur deux rangs, un de chaque côté, près des stries, les soies courbées vers l'arrière.

8^e tergite. Ponctuation grosse, les points serrés, séparés par un espace inférieur à leur diamètre.

Pattes. Métafémurs fortement élargis au bord postérieur en raison de la présence d'une callosité lisse un peu avant le milieu (fig. 32). Métatibias distinctement courbés vers le bas, régulièrement et faiblement élargis de la base à l'apex, à arête inférieure portant des denticules peu nombreux, espacés. Trochanter des pattes postérieures simplement effilé.

Édéage. Portion apicale longue et effilée, pointue en vue latérale (fig. 36).

Femelle. Similaire au mâle.

Derivatio nominis. Cette espèce est nommée d'après sa localité de capture. Nom en apposition.

Sisyphus ibaya n. sp.

(figs. 29, 37)

Matériel type. HOLOTYPE ♂: Tanzania, Kilimanjaro Reg., Mkomazi Game Reserve, Ibaya Hill, 29.i.1996, Pitfall, Spirostachys area, coll. G. C. McGavin (OUMNH). Paratypes : 3 ex, *idem* holotype (OUMNH).

Description ♂. Longueur 5,0-6,0 mm. Brun rouge foncé. Antennes jaunes. Soies jaunes.

Tête. Tégument finement microréticulé. Ponctuation du disque du clypéus moyenne, simple, peu dense, celle du front ocellée, un peu plus grosse, irrégulière en taille, peu dense, les points séparés par un espace supérieur à leur diamètre, un peu plus gros en arrière, plus fine près des yeux. Dents clypéales fortes, précédées extérieurement par un faible lobe. Côté des joues largement arrondi.

Pronotum. Tégument finement microréticulé, mat. Côtés droits et subparallèles sur leur plus grande longueur postérieure, puis brusquement et brièvement convergents, droits, à peine sinués avant les angles antérieurs, ces derniers peu marqués, arrondis. Angles moyens peu saillants, projetés pratiquement au niveau de l'arrière de la tête. Angles postérieurs peu discernables, largement arrondis. Bord basal en courbe régulière. Ponctuation arrondie, ocellée, à fond plat et lisse, régulièrement répartie, fine sur le disque, les points séparés par un espace d'environ deux fois leur diamètre, bien plus grosse en arrière et sur les côtés. Soies insérées sur la marge postérieure ou en arrière des points, nettement plus longues que la largeur des points, courbées vers l'arrière. Ligne médiane distinctement impressionnée dans son tiers postérieur. Rebords latéraux distinctement crénelés.

Élytres. Cordiformes pris ensemble, la plus grande largeur en arrière des calus huméraux, ces derniers forts. Stries larges, régulièrement crénelées par de gros points. Interstries à ponctuation fine, portant une pilosité alignée sur deux rangs, un de chaque côté, près des stries, les soies courbées vers l'arrière.

8^e tergite. Ponctuation grosse, les points serrés, séparés par un espace inférieur à leur diamètre.

Pattes. Métatibias distinctement courbés vers le bas, régulièrement et faiblement élargis de la base à l'apex, à arête inférieure portant des denticules peu nombreux, espacés. Trochanter des pattes postérieures nettement bifide à l'apex.

Édéage. Portion apicale peu effilée, en angle aiguë arrondi en vue latérale (fig. 37).

Femelle. Similaire au mâle.

Derivatio nominis. Cette espèce est nommée d'après sa localité de capture. Nom en apposition.

***Sisyphus minettii* Montreuil, 2014**
(figs. 30, 38)

Sisyphus minettii Montreuil, 2014 : 177.

Espèce décrite de Tanzanie, caractérisée par la présence chez le mâle d'une petite excroissance bien saillante au milieu du bord postérieur des fémurs postérieurs

***Sisyphus granulifer* Montreuil, 2014**
(figs. 31, 39)

Sisyphus granulifer Montreuil, 2014 : 178.

Espèce décrite de Tanzanie, caractérisée par la présence chez le mâle d'une excroissance peu proéminente mais allongée longitudinalement, en forme de soc, au milieu du bord postérieur des métafémurs, et par la présence de petits granules dans la portion apicale des paramères. Elle cohabite avec l'espèce précédente.

Clé des espèces du complexe *ocellatus*

Cette clé ne tient pas compte du *S. ocellatus* Reiche d'Ethiopie, qui m'est resté inconnu.

- 1– Marge postérieure des métafémurs avec une forte excroissance saillante (♂), un faible relief saillant ou une courte épine (♀) 2
- Marge postérieure des métafémurs (♂ et ♀) simple ou avec un fort relief lisse 3
- 2 Marge postérieure des métafémurs avec une excroissance saillante fortement étirée longitudinalement, en forme de soc (♂), avec un faible bourrelet lisse (♀) ; ponctuation du front ovale, assez profonde, dépourvue de granule, luisante comme le reste du tégument ; granules du disque du pronotum ronds ou ovales ; côtés du pronotum sinués avant les angles antérieurs ; partie dorsale des paramères granuleuse avant l'apex [*nord-est Tanzanie*] ***S. granulifer* Montreuil**
- Marge postérieure des métafémurs avec une excroissance saillante, peu étirée longitudinalement (♂), avec une petite épine (♀) ; ponctuation du front profonde, ronde, avec un granule lisse au milieu de chaque point ; granules du disque du pronotum plus fortement allongés ; côtés du pronotum droits avant les angles antérieurs ; apex des paramères lisse [*nord-est Tanzanie*] ***S. minettii* Montreuil**
- 3– Ponctuation du front distinctement plus grosse sur les côtés en arrière des yeux qu'au milieu ; paramères largement arrondis à l'apex en vue latérale 4
- Ponctuation du front homogène sur toute la surface ; paramères effilés à l'apex en vue latérale 5

- 4– Ponctuation du milieu du disque du pronotum très fine, bien plus fine que sur les côtés, à peine plus grosse que l'insertion des soies ; angles moyens du pronotum saillants ; ponctuation des côtés du front très profonde [*du Kenya au nord du Mozambique et Malawi*] ***S. weneri n. sp.***
- Ponctuation du milieu du disque du pronotum normale, de grosseur comparable à celle des côtés ; angles moyens du pronotum sub-arrondis ; ponctuation des côtés du front peu profonde [*nord-est Afrique du Sud, Sud Mozambique*] ***S. oralensis Daniel & Davis***
- 5– Métafémurs (♂) fortement élargis au bord postérieur en raison de la présence d'une callosité lisse un peu avant le milieu (fig. 32) ; trochanters postérieurs simples, régulièrement effilés à l'apex [*Ouganda*] ***S. ongo n. sp.***
- Métafémurs (♂) simples, non élargis ; trochanters postérieurs bifides à l'apex **6**
- 6– Ponctuation de la tête dense ; ponctuation du pronotum fine et densément répartie ; côté des joues peu arrondi ; paramères fortement effilés en vue latérale (fig. 34) [*nord-est Afrique du Sud*] ***S. umbraphilus Daniel & Davis***
- Ponctuation de la tête éparses ; ponctuation du pronotum plus grosse et plus éparses ; côté des joues largement arrondi ; paramères moins effilés en vue latérale (fig. 37) [*nord-est Tanzanie*] ***S. ibaya n. sp.***

Remerciements. Ils vont à P. Moretto, J.-F. Josso, M. Dierkens, Ph Walter, F. Génier, J. L. Moreno, S. Rojkoff, Ch. Vanderbergh et B. Rainon pour la communication de leur matériel, ainsi qu'à D. Mann (OUMNH), J. Mattila (MZH), A. Drumont (IRSNB), S. Hanot (MRAC), H. Labrique et C. Audibert (MHNL), et F. Vaz-de-Mello (UFMG) pour la communication de celui conservé dans leurs institutions.

AUTEURS CITES

- ARROW G. J., 1909. – On some new species of Coleoptera from Rhodesia and adjacent territories. *Annals and Magazine of natural History*, 8 (3) : 517-523.
- DANIEL G. M., DAVIS A. L. V. & SCHOLTZ C. H., 2016. – Three new *Sisyphus* species (Coleoptera : Scarabaeidae : Scarabaeinae) from shaded vegetation in southern Africa. *Zootaxa*, 4147 : 67-74.
- FERREIRA M. C., 1972. – Os Escarabideos de Africa (sul do Sáara). *Revista de Entomologia de Moçambique*, [1968-1969], 11 : 1-1088, 288 pl., 44 annexes.
- GERSTAECKER C. E., 1871. – Beitrag zur Insektenfauna von Zanzibar. III. Coleoptera. *Archiv für Naturgeschichte*, 37 : 42-86.
- GILLET J. J. E., 1911. *Coleopterorum Catalogus*, 38. Scarabaeidae : Coprinae I. Berlin : Junk et Schenkling. 100p.
- HAAF E., 1955. – Über die Gattung *Sisyphus* Latr. (Col. Scarab.). *Entomologische Arbeiten aus dem Museum G. Frey*, 6 : 341-381.
- HAAF E., 1959. – Exploration du Parc National de la Garamba. Troginae und Sisyphini. *Institut des Parcs Nationaux du Congo Belge. Mission H. De Saeger (1949-1952)*, 15 : 41-47.
- MONTREUIL O., 2014. – Deux nouveaux *Sisyphus* Latreille de Tanzanie (Coleoptera, Scarabaeidae, Sisyphini). *Bulletin de la Société entomologique de France*, 119 (2) : 177-180.

- MONTREUIL O., 2015. – Nouveaux *Sisyphus* Latreille d’Afrique (Coleoptera, Scarabaeidae, Sisyphini). *Bulletin de la Société entomologique de France*, 120 (1) : 91-102.
- MONTREUIL O., 2016. – Nouveaux *Sisyphus* Latreille du groupe *seminulum* : le complexe *arboreus* (Coleoptera, Scarabaeidae, Sisyphini). *Bulletin de la Société entomologique de France*, 121 (2) : 167-174.
- PASCHALIDIS K. M., 1974. – *The genus Sisyphus Latr. in Southern Africa*. Thesis. Rhodes University. 183 p.
- PÉRINGUEY L., 1902. Descriptive catalogue of the Coleoptera of South Africa. *Transactions of the South African Philosophical Society*, 12 : 1-920, 12 pl.
- REICHE L., 1847. – *Voyage de Galinier en Abyssinie, Entomologie. Famille des lamellicornes*. 3 : 304-341.
-